

O‘ZBEKISTONDA ELEKTRON HUKUMAT VA XIZMATLARNI RAQAMLASHTIRISH

¹S.X. Ahmedova, ²Ro‘ziyeva E‘zoza, ³Javohir Sattorov

¹Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dots., ²3-kurs Iqtisodiyot va korxonalar boshqaruvi, ³Iqtisod
mutaxassisligi 1-kurs talabasi

Toshkent Belarus-O‘zbekiston tarmoqlararo texnik malakalar amaliy instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14215334>

Elektron (raqamli, veb, Internet) iqtisodiyot raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiy faoliyatdir. Bu dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish va sotishdan ko‘ra elektron biznes va elektron tijorat orqali ishlab chiqarilgan elektron tovarlar va xizmatlar haqida. Raqamli iqtisodiyot elektron tijorat bilan bir xil, faqat milliy miqyosda, elektron tijoratning alohida turlari to‘plamidan iborat.

Elektron tovarlar va xizmatlar - bu Internet orqali sotib olinishi va sotilishi mumkin bo‘lgan barcha narsalar: elektron kitoblar, filmlar, musiqa, o‘yinlar, media-kontent. Veb-saytga (forum, portal) pullik ulanish ham elektron xizmatdir. O‘yin ichidagi hisob, o‘yin pullari, Web Money va elektron mahsulot. Dasturiy ta‘minot, shuningdek, faollashtirish kalitlari, yangilanishlar uchun pullik obunalar va boshqalar kabi elektron mahsulotdir. Xususan, Buyuk Britaniyaning internet iqtisodiyoti 2017 yilda YaIMning 14 foiziga yetdi.

Raqamli sektorni rivojlantirishning O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun ahamiyati ayni paytda bir qator mamlakatlarda o‘z iqtisodiyotlarining raqamli tarmoqlarini rivojlantirish, bu sohalarda yangi ish o‘rinlari yaratish, raqobatbardoshlikni oshirishga qaratilgan keng ko‘lamli dasturlar amalga oshirilayotgani bilan ham tasdiqlanadi. axborot texnologiyalari va elektronika sanoati. Raqamli texnologiyalar iqtisodiyotning davlat sektorida ham muhim ahamiyatga ega. Raqamli hukumat va davlat xizmatlarini ko‘rsatish xizmatlari korxonalar va fuqarolarga yanada samaraliroq xizmatlarni taqdim etuvchi xarajatlarni kamaytirish vositasi, shuningdek, hukumatning ekologik yechimlarining muhim qismi sifatida ko‘rilmogda. Raqamli hukumat va innovatsion texnologiyalar barqaror rivojlanishni shakllantirishda davlat boshqaruvining samarali ishtirokini ta‘minlashi mumkin. Raqamli hukumat davlat idoralariga yanada sifatli xizmatlar ko‘rsatish va fuqarolar uchun qulayroq bo‘lish imkonini beradi. Bu hukumatlarga atrof-muhitga etkazilgan zararni kamaytirish, tabiiy resurslarni samarali boshqarish, iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirish va iqtisodiyotning davlat sektorini rivojlantirishga yordam beradi. To‘liq raqamli iqtisodiyotni yaratishga to‘sqinlik qilayotgan xatarlarni tahlil qilish zarur.

Yangi texnologiyalarni faol joriy etayotgan va foydalanayotgan mamlakatlar qatorida global axborot kommunikatsiyalaridan uzilib qolgan va iqtisodiy tizimning yangi faoliyat turiga o‘tish imkonini beruvchi afzalliklardan foydalanmayotgan mintaqalar ham bor. Farqi nafaqat texnologiya darajasida, investitsiya resurslarining etishmasligi yoki inson kapitali rivojlanishining past darajasida, balki institutlarning yo‘qligi yoki yomon ishlashida hamdir. O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish shartlari qatorida bir qancha jihatlarni ajratib ko‘rsatish mumkin. Innovatsion markazlarni yaratish bilan samarali raqamli infratuzilmani yaratish uchun original tashkiliy va texnologik yechimlarni ishlab chiqish kuchayadi. Raqamli iqtisodiyot bo‘yicha individual ishlarning rivojlanishi va integratsiyasi sinergik samara yaratadi va O‘zbekiston iqtisodiyotining umumiy o‘shishiga olib keladi va yangi texnologiyalarga o‘tish davom etar ekan, O‘zbekiston oraliq iqtisodiyotni chetlab o‘tib, o‘z taraqqiyotining yangi bosqichiga o‘tishi mumkin. bosqichlarida va bunday rivojlanish iqtisodiyotning ushbu sohasida ilg‘or mamlakatlarni quvib etish va ulardan o‘zib ketishga yordam beradi. Biroq, yangi

texnologiyalarga o'tish har bir fuqaroning xavfsizligi va xavfsizligi bilan bog'liq: raqamli texnologiyalar joriy etilishi bilan uning hayoti yanada qiziqarli bo'ladi. Yangi iqtisodiy tuzilmada ko'proq natijalarga erishish va raqamli texnologiya va raqamli jamiyatni himoya qilish asosida yangi iqtisodiy tuzilmani ishlab chiqish mumkin. Bir tomondan, raqamli iqtisodiyotni huquqiy qo'llab-quvvatlash murakkab masala bo'lsa, ikkinchi tomondan, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash. Bunday savollar, masalan, fuqarolarni kiberjinoyatchilardan, ijtimoiy va iqtisodiy tengsizlikdan himoya qilish, jarayonlarni avtomatlashtirish natijasida o'z joyidan ko'chirilgan odamlarni ish bilan ta'minlash, elektron hujjatlarni uzoq muddat saqlash standartlarini joriy etish, MDH doirasida turli infratuzilmalarning birgalikda yashash imkoniyatini ta'minlash kabilar. O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning beshta asosiy yo'nalishi belgilandi. Bu qoidalar, kadrlar va kadrlar tayyorlash, texnik bilim va tadqiqot salohiyatini oshirish, axborot infratuzilmasi va axborot xavfsizligi. Dastur uch darajada boshqariladi: strategik, operativ va taktik. Strategik darajada tizim raqamli iqtisodiyotning rivojlanish yo'nalishi, maqsad va rejalarini tasdiqlaydi. Amalga oshirishni boshqarish funksiyalari bevosita darajada, loyiha va rejalarini amalga oshirish esa taktik darajada ta'minlanadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish [1] davlat va jamiyat boshqaruvi sohasidagi tizimlar mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy islohotlar va o'zgarishlarni samarali amalga oshirishning muhim shartidir.

Davlat va jamiyat boshqaruvi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya [1] tizimlarini joriy etish mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy islohotlar va o'zgarishlarni samarali amalga oshirishning muhim shartidir. Shu bilan birga, davlat organlari va tashkilotlari tomonidan uni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilayotganiga qaramay, "Elektron hukumat" tizimini joriy etish va axborot sohasidagi tahdidlarga qarshi samarali kurashishga to'sqinlik qilayotgan qator muammolar saqlanib qolmoqda. axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va axborot xavfsizligi tizimini takomillashtirish.

O'zbekistonda aqlli va xavfsiz shaharlar va hududlar uchun texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, elektron hukumat tizimini yanada rivojlantirish bo'yicha qator loyihalarni amalga oshirish bo'yicha uch yillik strategiya ishlab chiqildi. Kelgusi besh yilda O'zbekistonda dasturiy mahsulotlar eksporti hajmini 10 barobarga oshirish, mamlakat yalpi ichki mahsulotida axborot texnologiyalari sohasining ulushini 4 foizga yetkazish ko'zda tutilgan. O'zbekistonda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatli davlat dasturini ishlab chiqish ham boshlandi. Raqamli iqtisodiyotning mehnat bozoridagi o'zgarishlarga, ayniqsa, o'rta malaka, ta'lim va kadrlar tayyorlash sohasiga ta'siri bilan bog'liq masalalar, Yoshlarning tabiiy fanlarga qiziqishini rag'batlantirish, shuningdek, aholi o'rtasida raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish uchun qulay ekotizim yaratish masalalarini o'z ichiga olgan inson kapitalini rivojlantirish tizimini bir vaqtning o'zida takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish muhim va maqsadga muvofiqdir. An'anaviy moliya institutlari va innovatsion kompaniyalar o'rtasida moliyaviy texnologiyalar sohasida hamkorlik qilish uchun yaxlit makonni birgalikda yaratish zarur.

O'zbekistonda AKTni rivojlantirish 2013-2025-yillarda O'zbekiston Respublikasining Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini rivojlantirish kompleks dasturiga muvofiq amalga oshirilmoqda.

Axborotni milliy darajada tarqatishni osonlashtirish uchun quyidagilar nazarda tutilgan:

- aholining uzluksiz ta'lim tizimini tashkil etish asosida AKTdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, bandlikning elektron sxemalarini yaratish va virtual ish o'rinlarini yaratish

- sanoat ishlab chiqarishining barcha tarmoqlarida AKTni joriy etish orqali tarmoqni axborotlashtirishni qo'llab-quvvatlash, onlayn logistika va elektron to'lovlar tizimini takomillashtirish, virtual arbitraj, V2V elektron tijoratni rivojlantirish, onlayn biznes uchun xavfsiz muhit yaratish;

- onlayn rejimida ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari sifatini oshirish va turlarini kengaytirish orqali davlat sektorini axborotlashtirishni qo'llab-quvvatlash;

- davlat boshqaruviga axborot bilan bog'liq innovatsiyalarni joriy etishga ko'maklashish.

AKT infratuzilmasini texnik qayta jihozlash quyidagilarga asoslanadi:

- amaldagi qonunchilikni “bilimlar jamiyati”, birinchi navbatda, dasturiy ta'minot va raqamli texnologiyalar sohasidagi voqelikka moslashtirish;

- yuqori tezlikdagi aloqa tarmoqlarini texnik jihatdan qayta jihozlash va yangi avlod internet texnologiyalarini rivojlantirish;

- AKT sohasini jadal rivojlantirish, shu jumladan strategik maqsadli mahsulotlar asosida raqobatbardoshligini oshirish, ITCIning chuqurlashtirish, axborot biznesiga venchur kapitalning kirib kelishiga ko'maklashish.

Global axborot makonida xalqaro hamkorlikni kengaytirish chora-tadbirlari quyidagilar orqali amalga oshirildi:

- O'zbekiston Respublikasining mintaqada biznes axborot markazi sifatida shakllanishi;

- O'zbekiston Respublikasining AKT sohasida xalqaro tashabbuskor sifatidagi o'rni;

- milliy AKT kompaniyalarining jahon bozorida mavqeini mustahkamlashga hissa qo'shish.

Buning uchun “Elektron hukumatni tashkil etish tamoyillari va milliy konsepsiyalari” hamda aniq amaliy harakatlarda nazarda tutilgan tub tarkibiy o'zgarishlarning asosiy mexanizmlari sifatida tematik yo'nalishlar bo'yicha 31 ta ixtisoslashtirilgan loyihani amalga oshirish orqali to'rtta yo'nalishda innovatsion o'zgarishlar belgilandi. ularning darajasida batafsil bayon etilgan.

Amalda bu elektron hukumatni tashkil etuvchi asosiy bloklar bo'yicha sanab o'tilgan 11 ta tashabbusning qabul qilinishida ifodalanadi, masalan:

G2C - bu davlatning aholi va xorijiy rezidentlar bilan quyidagi tizimlarni yaratish shaklida o'zaro aloqasi:

- barcha davlat organlari tomonidan jismoniy shaxslarning so'rovlari va murojaatlarini ko'rib chiqishga mo'ljallangan “G4C” davlat elektron xizmatlarini fuqarolarga ko'rsatish;

- ro'yxatga olish va hisobga olish bo'yicha davlat xizmatlarini ko'rsatishda ma'lumotlar almashinuvi;

- ijtimoiy sug'urta sohasida axborot almashish;

- soliq ma'muriyati.

G2B – davlat xaridlarining elektron tizimini yaratish doirasida davlat organlari va tadbirkorlik subyektlarining o'zaro hamkorligi.

G2G – “d-Brain” davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish maqsadida turli davlat idoralari o'rtasidagi aloqa va axborot almashinuvi:

a) byudjetni rejalashtirish va mablag'larni taqsimlashni, maxsus idoralararo ma'lumotlar to'plamini va kompyuter tarmog'i orqali turli organlar o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblarni qamrab oluvchi moliya sektoridagi milliy axborot tizimi;

b) nazorat qiluvchi davlat organlarining maktablar, kollejlar, oliy o'quv yurtlari, OO'MTV va XTVga hisobot beruvchi hujjatlaridan elektron kanallar orqali foydalanish va ulash uchun ta'lim sohasidagi milliy axborot tizimi;

c) mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan boshqariladigan 21 turdagi davlat xizmatlari bo'yicha hududiy davlat organlarining axborot tizimlari.

ITA (axborot texnologiyalari arxitekturasini) - elektron hukumat uchun AKT infratuzilmasini shakllantirish:

a) davlat organlari o'rtasida elektron hujjatlar muomalasi ko'lamini kengaytirish;

b) elektron boshqaruv tizimining ishlashini ta'minlash uchun elektron imzo va elektron muhrlardan foydalanishni kengaytirish;

c) maxsus axborot makonida davlat organlarini birlashtiruvchi yagona kompyuter tarmog'ini yaratish.

Iqtisodiy sub'ektlarga ko'rsatiladigan xizmatlar doirasi va o'zaro hamkorlikning samaradorligi quyidagi xususiyatlarga ega bo'ladi:

- kundalik faoliyatida innovatsiyalar asosida axborot tarmoqlari asosida qo'shimcha qiymat yaratish "tarmoq hukumati";

- boshqaruvning yuqori samaradorligi va shaffofligi va maksimal operatsion samaradorligi bilan "Bilimlar hukumati";

- teskari gorizontaal aloqa kanallari va davlat va aholi o'rtasida axborot almashinuvi asosida fuqarolar tomonidan qarorlar qabul qilinishi, jarayonda davlat ishtirokining yuqori darajasi.

Elektron hukumatning kelajagiga oid bunday tasavvur har bir chora-tadbirlarni tematik harakatlar majmui, shuningdek, amalda rejalashtirilgan maqsadlarga erishish vositalari sifatida belgilaydi.

Birinchi maqsad – mobil aloqa xizmatlariga asoslangan dunyodagi eng yaxshi elektron hukumatni yaratish, shunga mos ravishda ilg'or xizmatlar ishlab chiqilib, infratuzilma texnologiyalari va boshqaruvi sifatini oshirish.

a) mobil telefon orqali ulanishi mumkin bo'lgan aniq elektron davlat xizmatlarini keng joriy etishga ko'maklashish, shu maqsadda onlayn ma'muriy xizmatlar ko'rsatish texnologiyalari mobil aloqaga o'tkazilmoqda; elektron shartnomalarni "yo'lda" olish va biznesga "yo'lda" yordam ko'rsatish imkonini beruvchi mobil ma'muriy ish muhitini yaratish;

b) davlat organlarini onlayn ma'muriy xizmatlar ko'rsatishga tayyorlash va mobil aloqa negizida milliy idoralararo AKT tarmog'ini tashkil etish, kiber-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda yuqori tezlikdagi simsiz keng polosali Internetga ulanishni qamrab olish darajasini oshirish hisobiga davlat organlari mobil aloqa xizmatining umumiy infratuzilmasini kengaytirish. xavfsiz texnologiyalar;

c) xususiy sektorda qo'shimcha qo'shimcha qiymat yaratish, bu axborot portallaridan davlat organlariga kanallar orqali ma'lumotlarni taqdim etish, samarali monitoringni tashkil etish, ma'muriy organlar tomonidan xatolarni kamaytirish bilan birga axborotni oshkor qilish hajmini oshirish bilan bog'liq. tegishli materiallarda.

Ikkinchi vazifa – intellektual AKTdan foydalanish orqali jamiyat barqarorligi asoslarini yaratish, aholini himoya qilish va salbiy tabiiy, texnogen va ijtimoiy hodisalar oqibatlarini minimallashtirish:

a) real vaqt rejimida, birinchi navbatda, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalari vakillari tomonidan sodir etilgan jinoyatlarga tezkor javob berish va oldini olish tizimini tashkil etish orqali intellektual davlat xavfsizligi xizmatlarini taqdim etish;

b) oziq-ovqat xavfsizligi tizimini va oziq-ovqat mahsulotlari va tibbiyot buyumlari bilan uzluksiz ta'minlash tizimini, qoramollar kasalliklarining oldini olish tizimini tashkil etish.

Uchinchi vazifa - mehnat va bo'sh vaqt o'rtasidagi optimal muvozanatni ta'minlaydigan mehnat faoliyatini oqilona tashkil etish, bu esa jamiyat tomonidan qabul qilingan "qattiq va tinimsiz mehnat" ni "vaqt va joyga muvofiq samarali mehnat" bilan almashtirishni anglatadi. mavjud”, bu quyidagilar bilan bog'liq:

a) AKTdan foydalangan holda mehnat faoliyatini tashkil etish va kengaytirish, intellektual ish o'rinlariga ega ofislar sonini ko'paytirish, iqtisodiyotda ishni tashkil etish usullariga mobil aloqa va videokonferensiyani joriy etish;

b) intellektual mehnatni tashkil etish asoslarini rivojlantirish, uni davlat organlari va xususiy sektor amaliyotiga keng joriy etish, tegishli normativ-huquqiy bazani yaratish.

To'rtinchi maqsad – fuqarolar va hokimiyat organlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni jadallashtirish va kengaytirish, shuningdek, davlat xizmatlarining kompleks kompleks paketlarini shakllantirish orqali har bir mijozning talablariga muvofiq ishlab chiqilgan individual xizmatlar ko'rsatish. yuridik va jismoniy shaxslar uchun. Buning uchun tegishli ketma-ketlikda quyidagi amallarni bajaring:

a) ijtimoiy tarmoqlarni mamlakat byudjeti va davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari haqida ma'lumot beruvchi aloqa kanallari sifatida rivojlantirish;

b) xizmatlarning individual buyurtmalarini diversifikatsiya qilish va ulardan paketlarni shakllantirish, onlayn xizmatlar sifatini oshirish, fuqarolarning elektron davlat xizmatlaridan foydalanishini rag'batlantirish;

c) “bir darcha” tamoyili bo'yicha biznes uchun onlayn xizmatlarni rivojlantirishni davom ettirish, global transport, logistika va savdo tarmoqlari bilan o'zaro hamkorlikni kuchaytirish.

Beshinchi vazifa – ko'rsatilayotgan xizmatlarning uzluksizligi va ishonchliligini ta'minlagan holda “Elektron hukumat” infratuzilmasini quyidagilardan kelib chiqib mustahkamlash va kengaytirish:

a) elektron hukumat muassasalari uchun universal xizmatlar. ijtimoiylashtirish, birinchi navbatda, o'z veb-resurslarini standartlashtirish va aholining zaif qatlamlari uchun ulardan foydalanish imkoniyatini oshirish shaklida qulay shart-sharoitlarni yaratish;

b) milliy axborot resurslarini samarali safarbar etish va ulardan “bulutli” AKT asosida foydalanishning yagona idoralararo tizimini yaratish;

c) yangi AKT muhitida smartfonlardan keng foydalanish va maxfiy ma'lumotlarni himoya qilishni kuchaytirish kabi kiberhujumlarga zudlik bilan javob berish;

d) elektron hukumatning texnologik yechimlari hajmini oshirish va ularni rivojlantirishning intellektual bazasini kengaytirish;

e) davlat sektori sub'ektlari uchun ishonchli va barqaror AKT ekotizimini yaratish va davlat organlarini axborotlashtirish loyihasini amalga oshirishni davom ettirish.

Mos keladigan muammolar uchun miqdoriy yo'nalishlar quyidagicha aniqlanadi:

- elektron hukumat institutlarining rivojlanish darajasi bo'yicha BMT reytingida yetakchi o'rinni saqlab qolish;
- mobil aloqa uchun elektron davlat xizmatlarining 100 foiz ochiqligi;
- elektron davlat xizmatlaridan foydalanish darajasini oshirish;
- davlat tuzilmasi operatsion samaradorlik bo'yicha eng yuqori pog'onaga ko'tariladi;
- fuqarolar va tadbirkorlarning elektron davlat xizmatlaridan qoniqish darajasini 75 foizga oshirish;
- davlat xizmatlarini “bulutli AKT” bazasiga o'tkazish;
- davlat organlari tomonidan xususiy tashkilotlarga ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmini 90 foizgacha oshirish;
- "raqamli yutuq" darajasini 20% gacha kamaytirish;
- intellektual mehnatni tashkil etish asosida ishlaydigan xodimlar sonini 30 foizgacha oshirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini joriy etishni nazorat qilish va ularni himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori // Xalq so'zi, 2018 yil 22 noyabr.
2. Abdullaev A.M. Dadaboev Sh.H. Toshxudjaev M.M. Iqtisodiyotda axborot tizimlari. /ed. akad. S.S. G'ulomova. T.TGEU, 2005. 229 b.
3. Системы в экономике. /под ред. акад. С.С. Гулямова. Т.ТГЭУ, 2005. 229с.
4. <http://www.pkb.ru/>
1. www.mitc.uz/- официальный сайт Министерства информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.